

и.о.доцент **Д.М.Махмудова**

кафедра дошкольной педагогики и психологии ТДПУ

Аккурганского района Ташкентской области

воспитатель ДОО №1

Омонова Дилфуза

Аннотация: В данной статье освещены важные задачи всестороннего развития сотрудничества с родителями в обучении и воспитании детей дошкольного возраста, воспитания их здоровой, зрелой личностью. Решение педагогических задач в области дошкольного образования и в сфере дошкольного образования. семья. Описаны основные вопросы данной системы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ota-onalar bilan xamkorlik ishlarini har tomonlama rivojlantirish, sog'lom, yetuk shaxs qilib tarbiyalash muhim vazifalari yoritib berilga.. Maktabgacha ta'lim sohasida va oilagagi pedagogik muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish ehtiyojini, maktabga borish hissiyotini shakllantirish, mustaqil fikrlashga o'rgatish ushbu tizimning asosiy masalalari bayon etilgan

"Дошкольное детство" - уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности.

В то же время это период, в течение которого ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Поэтому ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжёлым последствиям в будущем.

В соответствии с Законом "О дошкольной воспитании и образовании" и Государственной учебной программой дошкольного образовательного учреждения «Первый шаг» республики Узбекистан одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является "взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка".

Необходим активный курс на создание единого пространства развития ребёнка, как в ДООУ, так и в семье.

В настоящее время обозначается целый ряд проблем, как в семейном воспитании, так и во взаимодействии детского сада и семьи.

1. Долгие годы государство выдвигало на первый план производственные и общественные задачи, таким образом, оттеснив родителей не только от воспитания своих детей, но и от ответственности за своих детей, переложив целиком воспитание детей на общество. «Я работаю, у меня нет времени и специальных знаний заниматься воспитанием», - это мнение можно услышать и сегодня.
2. Неразрешимые пока противоречия между материальными и духовными запросами, а также между семейными и производственными обязанностями женщины снижают статус матери, а «отцовство, как важнейший институт социализации, фактически погублен».
3. Многие родители, не имеющие педагогического образования, не имеют представления о программе, реализуемой в детском саду, поэтому часто они глухи к советам, просьбам воспитателей, не идут на контакт. Родители выступают сторонними наблюдателями, т.е. безразличными.
4. Часть родителей не устраивает роль сторонних наблюдателей. Они вкладывают средства в развитие ДООУ, высказывают свои предложения, пожелания, требования, формируя, таким образом, «социальный заказ». Социальный заказ предопределяется основной его целью – подготовкой

подростающего поколения, способного к решению различных проблем, к активной творческой жизнедеятельности в мировом сообществе.

Но и здесь возникает проблема: такой «социальный заказ» ограничен музыкой, танцами, иностранным языком; это скорее дань моде: а не «социальный заказ».

5. Родители и педагоги часто чувствуют себя не единомышленниками, сотрудниками, а скорее оппонентами, не всегда понимающими друг друга.

6. В последнее время школа стала предъявлять новые, необоснованно завышенные требования к уровню развития детей и родители стали требовать от воспитателей обеспечить подготовку детей к школе, понимая это как умение писать, читать, считать. При этом звучат слова родителей: «Не занимайтесь с ребенком всякими пустяками - играми, готовьте его к школе». Их совсем не занимает, не беспокоит, как ребенок общается со сверстниками, чему печалится, радуется, что ему дорого, чем гордится и др., т. е. вопросы воспитания родители считают лишними.

7. Особую тревогу вызывают семьи, где есть ребенок с проблемами в развитии. Родители либо не предают значение этой проблеме и серьезно не озабочены ее решением, либо, напротив, чрезмерно акцентируют внимание на проблеме, постоянно находятся в состоянии повышенной тревожности, что провоцирует развитие неврозов у детей.

8. Сегодня у родителей появилась возможность (и это веяние преобразований, основанных на принципах гуманизма, демократизации общества) нанять гувернантку, определить ребенка в частный или негосударственный детский сад, в элитную школу - вариантов много. Детский сад оказался в состоянии конкурентной борьбы с другими формами воспитательных услуг.

Выше обозначенные проблемы требуют выстраивания диалога ДООУ и семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, что в итоге приведет к созданию единого пространства для развития каждого ребенка.

Педагог в ДООУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог:

1. Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка;
2. Достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми;
3. Узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их;
4. Быть эмоциональной поддержкой ребёнку.

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Издавна ведётся спор: что важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание? Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным учреждениям.

Между тем, современная наука располагает многочисленными данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребёнка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием в детском саду или школе.

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ полноценной, гармонической личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в "Концепции дошкольного воспитания и образования до 2030 года" республики Узбекистан, Законе "О дошкольном воспитании и образовании" республики Узбекистан и др.

Так, в законе " О дошкольном воспитании и образовании" республики Узбекистан записано, что "родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте".

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию.

Поэтому вопрос педагогической компетентности родителей является на сегодняшний день ключевым. Для более эффективного взаимодействия ДОО с родителями должна быть создана система педагогического сопровождения семьи от первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его поступления в школу, учитывающая возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию каждой семьи.

Мы считаем, что детский сад и семья могут создать единое пространство развития ребенка, но только в гармоничном дополнении друг друга.

Цель всей работы современного ДОО – привлечь внимание родителей и педагогов к проблемам, связанным со здоровьем детей, их эмоциональным благополучием, своевременным и полноценным психическим развитием и подготовкой к школе.

Таким образом, использование разнообразных форм работы с родителями дает определенный результат: они активно участвуют в жизни детского сада, родители становятся верными помощниками воспитателей, а это является свидетельством того, что в детском саду наблюдается достаточно высокий уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной среды.

“Целью учебно-воспитательной деятельности является создание условий для формирования у ребенка общих компетенций и компетенций областей развития.”- говорится в Государственной учебной программе дошкольного образовательного учреждения «Первый шаг» республики Узбекистан. Значит

каждый родитель несёт ответственность за воспитания и образования своего ребёнка.

1. D.M.Махмудова [Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodlari.](#) Results of National Scientific Research International Journal 1 (6), 274-278b-2022
2. D.M.Махмудова [Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodikasini takomillashtirish](#) //Pedagogs jurnali 1 (1), 10-16.2022y
3. D.M.Махмудова [Podgotovka detey starshego doshkolnogo vozrasta k chteniyu posredstvom skazok](#)// International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1 (6), 220-225. 2022 y
4. [D.M.Махмудова Способы заинтересоват doshkolnikov chteniem.](#)// international scientific and practical conference" the time of scientific 2022y
5. D.M.Махмудова [Maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar vositasida kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik mexanizmlari](#)// Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 112-115b. 2022y
6. Касимова, Д. Б. (2022). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 244-248.*
7. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. *Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.*
8. Касимова, Д. Б. (2022, November). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И НОВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 108-112).
9. Касимова, Д. Б. (2022). СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ, ПРИСУЩИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. *Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 239-243.*